

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТА У ПАРАДИГМІ ГЕНЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НЕЙРОМРЕЖ

Целуйко Федір ¹

¹ старший викладач кафедри графічного дизайну,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна
tseluiiko.fedir@ksada.org

Анотація. У статті розглядаються аспекти сучасних проблемних питань значення нейромереж з огляду на навчальні процеси вищої освітньої школи творчої галузі. Розглядаються аспекти вибору головних пріоритетів у процесі імплементації генеративних результатів у контекст навчання творчим спеціальностям, у процес проектування або створення художнього твору. Окремо зазначається необхідність використання технологій нейромереж у якості інструмента, а не самоцілі з метою покращення методик з формування професійних навичок студента. У дослідженні також зазначається важливість генеративних технологій, застосування яких надасть певні переваги сучасним методикам навчання, а також контекстним процесам у розв'язанні проектних питань та комплексних підходів до створення авторських художніх творів.

Ключові слова: компетенції, навички, штучний інтелект, нейромережі, творча діяльність, алгоритм, синтез, аналіз, референс, метод, мислення, продуктивність, результат.

Нейромережі у сучасній творчості займають якщо не ключове, але ж одне з головних місць. Також сьогодні стає неможливим розділення потужностей нейромереж з їх штучним інтелектом і освітніх процесів, оскільки вагома частина теоретичних знань, відповідей на питання та різноманітний графічний контент отримуються за допомогою саме штучного інтелекту. Загалом, нейромережі - це такий своєрідний помічник, який вже встиг замінити вчителя, наставника або порадирика у повсякденних питаннях і що саме важливе у освіті. Нейромережі як поняття позиціонуються як інструментарій нового покоління, що уособлює електронний аналог структури мозку людини, здатний навчатись з досвіду та вдосконалюватись в процесі роботи (Божко & Ареф'єв, 2023). Галузь вищої освіти творчої спрямованості є сьогодні значущим споживачем генеративних технологій нейромереж. Це обумовлено необхідністю у пошуках відповідей на питання, стосовно потреб у створенні графічного контенту як для

навчального процесу з вивчення сучасного дизайну, а також художньо-концептуальних технік. Може здатися, що безмежна інтегрованість технологій нейромереж у творчість та у навчальні процеси, може заважати студенту опанувати професійні навички, підміняючи аналітичну роботу, вивчення та пошук матеріалу для власного проекту готовими результатами, які утворені тим самим штучним інтелектом за допомогою генерації. Якщо характеризувати генеративний процес як частину цифрової творчості, то саме ця творчість вже стала частиною соціуму. У дослідженні (Чібалашвілі, 2021) автор зазначає, що генеративне мистецтво характеризується унікальними рисами, які роблять його особливим порівняно з традиційними видами мистецтва. Ці самі унікальні ознаки генеративного мистецтва, яке пропонують технології нейромереж сьогодні, кажучи без перебільшення, охоплюють навчальний художній процес, у якому здобувач адаптує генеративну (штучну) творчість у традиційну.

Якщо порівнювати фахові навички і компетенції студента, який, наприклад, вивчає загально-гуманітарні науки і студента, який опановує технології творчості і дизайну, то сьогодні ми можемо бачити принципову різницю у потребах, які є базовим критерієм отримання результату у навчанні. У першому ситуативному випадку результат (чи то дослідження або доповідь) є результатом аналізу і синтезу інформації, отриманої за допомогою генеративних технологій нейромереж. Однак у другому випадку генеративний результат у вигляді т. зв. художнього твору, запропонованому нейромережами по запиті, вже може мати ознаки готової роботи, проекту або презентації, минаючи етапи аналізу і синтезу, які студент, протягом процесу навчання має дотримуватись. Проблема цього факту полягає у особливостях технологій нейромереж. Інтелектуальна генерація зображення по запиті взагалі виключає аналітичний процес у навчанні, оскільки розбудова генеративних платформ утворюється на автономних алгоритмах, які загальний творчий процес навчання, розтягнутий у часі, нівелюють до миттєвого результату, позбавляючи студента головного - етапу мислення.

Це не є негативним фактором, коли творчий процес є розвагою, коли самі творці використовують системи, які мають певний ступінь автономності, щоб генерувати зображення, музику, тексти чи інші форми мистецтва. (Капустін, 2025, с. 106). Однак ми ж розглядаємо навчальний процес, у якому здобувач має слідувати традиційній схемі "генезис-аналіз-синтез". Що ж пропонує студенту генеративні технології нейромереж? У контексті розробки дизайн-проекту або художнього твору нейромережі завжди пропонують не текстово-інформативний матеріал, а зображення, тому що запит художньої спрямованості саме і передбачає отримання результату у вигляді графіки. Саме цей результат розглядається студентом у пошуковому процесі як референс, або аналог художнього твору, який у свою чергу має певними ознаки його майбутнього проекту. Таким чином стає важкий вибір між необхідністю розробляти власний арт-матеріал для проекту, використовуючи властивості і ознаки генеративного референсу, або використати цей референс і застосувати його у якості готової

роботи як об'єкта інтелектуальної власності.

Проблема також полягає у тому що загальна філософія нейромереж досить "приблизна". Це саме відсутність чіткого розуміння поняття авторського права і інтелектуальної власності на генеративне зображення. Чи є генеративне зображення об'єктом авторського права і чи може його використовувати здобувач у своїй роботі над проектом, залишається не до кінця однозначним. У генеративного результату також є проблема відсутності посилань на інформаційні джерела, які є обов'язковими особливо у науково-дослідницьких працях. Формування компетенцій студента у процесі навчання будується на тонкому балансі позитивних і негативних аспектах нейромереж. З одного боку абстрактність поняття авторства і випадковості результату, компенсується кількістю варіантів, які можуть бути базою для творчого брейнсторминга у вирішенні дизайн-задачі. Недоліки же скетчевого малюнку навпаки, компенсуються детально проробленою графікою на виході. Однак є наявність постійного ризику, здатного підмінити у процесі навчання базовий аналітичний процес на штучний результат, створений лише за допомогою програмних алгоритмів. Використання генеративних технологій у процесі навчання студентів творчим спеціальностям має значно більше проблемних питань стосовно диференціації власного і штучного твору і де та сама межа, де закінчується автор і починається світ нейромереж. У дослідженні (Мельник et al., 2024, с. 129) зазначається, що "...незважаючи на широке використання штучного інтелекту у вищій школі, залишаються актуальними питання щодо ефективності його застосування та впливу на покращення результатів навчання. Це порушує важливі аспекти щодо змісту, методології викладання, ролі викладачів, а також більш широких соціальних та етичних наслідків інтеграції штучного інтелекту в освітній процес". У парадигмі сучасного цифрового мистецтва навчання творчим спеціальностям у вищій школі здобувач виступає медіатором, пов'язуючи традиційні підходи через академізм з новітнім цифровим світом інтелектуальної формації. Навички, які опановує здобувач вивчаючи прикладні мистецтва або проектні види діяльності, такі як дизайн щільно пов'язані з нейромережами саме завдяки необхідності тримати під рукою наочні матеріали. Однак слід пам'ятати, що успішність складається з чіткої послідовності етапів, де технології нейромереж є сучасним інструментом, а не самоціллю.

Літературні джерела

1. Божко, Т., Ареф'єв В. (2023). Нейронні мережі як інструмент графічного дизайну. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 48, 125–135.
2. Капустін, П. Р. (2025). Штучний інтелект та генеративне мистецтво: синтез технологій і творчості. *Український мистецтвознавчий дискурс*, №1, 104-110
3. Мельник, Ю., Тодорова, С., Шевченко, Г. (2024). Філософія штучного інтелекту у вищій освіті. *Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia : Publishing house "Helvetica"*, 19 (96). P. 126–134.
4. Чібалашвілі, А. (2021). Штучний інтелект у мистецьких практиках. *Збірник наукових праць «Сучасне мистецтво»*. № 17. С. 41–50